

EL RACIONALISMO CARTESIANO Y SU PARTICULAR CONQUISTA DE LA SUBJETIVIDAD EN EL MUNDO MODERNO*

José Miguel Hernández-Mansilla**

Unidad de Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, UCM

Resumen:

En este artículo se presenta una posible interpretación en torno a la aparición de la subjetividad en el Mundo Moderno por obra del racionalismo cartesiano. Esta interpretación comienza por apropiarse de uno de los principios epistemológicos fundamentales de la Reforma luterana para el descubrimiento de la intimidad del hombre: las obligaciones de la conciencia. Seguidamente se hacen confluír, manteniendo su independencia temática y epistemológica, con el redescubrimiento del escepticismo filosófico durante el siglo XVI. Finalmente se estudia cómo desde el pensamiento cartesiano la certidumbre subjetiva y el escepticismo pueden ser repensados y empleados para superar la imposibilidad del conocimiento gracias al hallazgo de la autoconciencia.

Palabras clave: Descartes, escepticismo, subjetividad, cogito, *voie d'examen*.

CARTESIAN RATIONALISM AND ITS PARTICULAR CONQUEST OF SUBJECTIVITY IN THE MODERN WORLD

* Trabajo realizado en el marco del proyecto HAR2008-04899-C02-02 (Ministerio de Ciencia e Innovación).

** Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad Complutense de Madrid, Despacho 4, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España. Tel.: +34913941521. Fax: +34913941803. Correo electrónico: hernandezmansilla@gmail.com.

Abstract:

This article shows from a different point of view the emergence subjectivity in the modern world and how the Cartesian Rationalism has influenced on it. This interpretation is based on the Lutheran Reform and its epistemological principles of the man intimacy: conscience obligations. This is followed by the confluence, maintaining its independence and epistemological themes, with the rediscovery of philosophical skepticism during the 16th century. To conclude I have analyzed how from the Cartesian thoughts the subjective certainty and skepticism can be rethought and use it to overcome the impossibility of knowledge thanks to the discovery of self awareness.

Keywords: Descartes, skepticism, subjectivity, cogito, *voie d'examen*.

POLIANDRO: —Hay tantas cosas que están contenidas en la idea de una cosa pensante que tendría necesidad de días enteros para explicarlas—.
René Descartes, *La Recherche de la vérité par la lumière naturelle*.

INTRODUCCIÓN

Adrien Baillet (1649-1706), primer biógrafo de René Descartes (1596-1650), re-dactó una obra monumental sobre la vida y el pensamiento del filósofo francés que tituló: *La vie de Monsieur Des-Cartes*, publicada en 1691¹. En ella presentó una biografía de su héroe Descartes sin cuestionar la verdad de muchos de los datos que había manejado para su confección. Entre estos se encuentra la historia que el propio Descartes menciona de pasada en la segunda parte del *Discours de la méthode*. En esta obra cuenta que cuando de joven regresaba de la coronación del Emperador Fernando II en Frankfurt, al ejército de Bohemia en Viena, se detuvo a mitad de camino con el propósito de pasar la noche en la ciudad de Ulm, Estado de Neuburg. El invierno se había adelantado, por lo que pasó el día refugiado en una habitación caldeada mientras se dedicaba a sus pensamientos. Baillet nos cuenta que la noche del 10 de noviembre de 1619 Descartes tuvo tres sueños reveladores².

El relato que el biógrafo Baillet legó a la posteridad sobre este capítulo de la vida de Descartes y la concepción del método que inauguraría la modernidad no dejaba de ser algo oscuro y misterioso. Lo cierto es que Baillet no fue suficientemente crítico respecto a las fuentes que manejó para la confección de su biografía intelectual, aun-

¹ BAILLET, A. (1972), *La vie de Monsieur Des-Cartes*, Georg Olms, Hildesheim.

² Acerca de este capítulo en la vida de Descartes puede consultarse los textos clásicos de MARTAIN, J. (1932), *Le songe de Descartes*, Fontenoy-aux-Roses, Louis Bellenand et Fils. Trad. Esp. (1956) *El sueño de Descartes*, Buenos Aires, Biblioteca Nueva; POULET, G. (1953), *Le Songe de Descartes, Etudes sur le temps humain I*. Paris, Presses Universitaires de France, pp. 16-47.

que, por otra parte, esto resulta ser algo casi habitual en las primeras biografías de los pensadores. Baillet no supo tomar la distancia necesaria en este punto a pesar de los cuarenta y un años transcurridos desde la muerte de Descartes. Lo cierto es que el método, así como el hallazgo que propició su empleo, fue la elaboración de duros e intensos años de trabajo intelectual que dio como resultado un proyecto que propiciaría la aparición de la ciencia moderna.

Baillet sostuvo que Descartes realizó una interpretación interrogativamente lúcida del tercero de sus sueños. Aseguró que este sueño le mostró la unión de la Filosofía y la Sabiduría y de la Revelación y el Entusiasmo. El Espíritu de la Verdad (Dios), ahora en palabras del propio Descartes, había deseado mostrarle aquella noche los tesoros de las ciencias³. Quería en consecuencia que optara en su vida por un camino que le condujera con paso firme a un tipo de conocimiento seguro y útil. El modo de alcanzar la verdad en las ciencias, todavía no esbozado en 1619, se haría posible gracias a la construcción de un método que, redactado en forma de Discurso, mostraría el camino correcto que la razón debía seguir. Pero para lograr alcanzar la verdad en las ciencias Descartes tuvo que poner en suspenso todo aquel conocimiento producido por el silogismo aristotélico, un vasto campo de saber que había recibido durante mucho tiempo el calificativo de verdadero. Así, Descartes comenzó a iniciar un camino interior, un camino hacia la subjetividad, en busca de una verdad clara y distinta desde la que construir el edificio del conocimiento⁴.

El objetivo que persigue el presente texto es mostrar una interpretación alternativa de la mano del racionalismo cartesiano acerca del nacimiento de la subjetividad en el mundo moderno. Para cumplir este propósito presentaremos, el surgimiento del escepticismo en el mundo antiguo, su reformulación desde la teología luterana durante la Reforma y finalmente, la apropiación cartesiana en orden a la formulación del cogito. Los materiales empleados en su composición han sido los textos clásicos que abordan la temática escéptica y una edición de los textos cartesianos vertidos al español. A lo largo de nuestro trabajo recorreremos junto al pensamiento cartesiano los

³ Una de las últimas investigaciones acerca de la vida de nuestro autor es la de GRAYLING, A. C. (2005), *Descartes: The Life of René Descartes and Its Place in His Times*, New York, Free Press. Trad. Esp. (2007), *Descartes: la vida de René Descartes y su lugar en su época*, Valencia, Pre-Textos.

⁴ JUDOVITZ, D. (1988), *Subjectivity and Representation in Descartes: The Origins of Modernity*, Cambridge, Cambridge University Press. El autor argumenta que el sentido moderno de la subjetividad tuvo su origen en la idea cartesiana de una mente que es capaz de ser consciente de sus propias representaciones internas. En este sentido la subjetividad que presenta Descartes es esencialmente autoconciencia. TAYLOR, CH. (1989), *Sources of the Self. The making of the modern identity*, Cambridge, Harvard University Press, Trad. Esp. (1996) *Descartes: La Razón desvinculada, Fuentes del Yo. La construcción de la identidad moderna*. Barcelona, Paidós. Taylor señala que la filosofía cartesiana está embriagada por la obra de San Agustín, sin embargo, el hecho de situar las fuentes morales en el *interior* del hombre, diferencia claramente su obra y su filosofía de la de su predecesor.

motivos que nos hacen pensar en una filosofía de la subjetividad. Hemos encontrado que esa subjetividad hizo su irrupción cuando el escepticismo reelaborado por los elementos epistemológicos cartesianos, invadió todos los aspectos de la realidad, todos excepto uno, el de que, cuando Descartes pensaba, era un sujeto que dudaba. Gracias a este primer hallazgo, el del *cogito ergo sum*, el filósofo pudo culminar un camino interior hacia el yo y construir el edificio de La Nueva Ciencia.

EL DESCONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA CARTESIANA

Durante la primera Ilustración Española, Fray Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) expresó en su *Teatro Crítico Universal* los diversos motivos del atraso de nuestra nación en orden a las ciencias naturales, con especial atención a la física y la matemática. El primer motivo, entre los muchos que apuntó, fue la ignorancia de nuestros profesores: «hay una especie de ignorantes perdurables, precisados a saber siempre poco, no por otra razón, sino porque piensan que no hay mas que saber que aquello poco que saben»⁵. Estos hombres se sienten sabios porque poseen los adornos escolásticos de la lógica y la metafísica y creen en consecuencia tener en su poder toda una enciclopedia repleta de sabiduría. Sin embargo quedan estupefactos cuando se les pregunta por la *Nueva Filosofía*. «Apenas pueden oír sin mofa y carcajada el nombre de Descartes. Y si se les pregunta qué dijo Descartes, o qué opiniones nuevas propuso al mundo, no saben, ni tienen que responder; porque ni aun tienen noticias de sus máximas, ni aún de alguna de ellas»⁶.

Feijoo nos trasmite una historia representativa a propósito del desconocimiento de la Filosofía Cartesiana. Nos cuenta cómo un día en la ciudad dos caballeros seculares concurren en conversación con un docto anciano escolástico. Uno de ellos, versado en materias filosóficas, pidió al viejo sabio de las aulas que hablara con él sobre René Descartes. El viejo escolástico le explicó al joven caballero que repudiaba la figura del filósofo francés, a lo que éste, sorprendido, le respondió, pensando que el motivo del odio radicaba en su filosofía, que enunciara cualquier máxima cartesiana que dispuesto estaba a defenderla. «¿En qué paró el desafío? En que el escolástico enmudeció, porque no sabía de la Filosofía Cartesiana mas que el nombre de *Filosofía Cartesiana*»⁷.

¿Es posible que una cosa parecida esté sucediendo en el día de hoy? Con ciertos matices y pequeñas sutilezas me atrevería a decir que hoy nos vemos abocados a la

⁵ FEJOO, B. J. (1773), *Cartas eruditas y curiosas del Teatro crítico universal*, Madrid, Real Compañía de Impresores y Libreros, pp. 215-216.

⁶ *Ibid.* p. 216.

⁷ *Ibid.*

misma triste historia. La diferencia radica en que filósofos, psicólogos e historiadores de las ideas, entre otros, recorren con palpitante curiosidad los viejos caminos del pensamiento para comprender la realidad actual del ser humano. Son ellos, desde el amplio y complicado campo por delimitar de las ciencias humanas, los pocos interesados en reconstruir el nacimiento de la intimidad del hombre⁸. Las ciencias humanas son las herederas hasta cierto punto de las viejas ciencias morales. Están íntimamente relacionadas con las ciencias de las costumbres, las ciencias del espíritu, las ciencias de la cultura, las ciencias sociales y las ciencias del hombre. Entre ellas guardan una compleja relación. Es posible agruparlas en dos grandes grupos, sociales y humanas. En las primeras prima un contenido sociológico mientras que en las segundas es el contenido psicológico lo que marca la nota distintiva.

Señalar los motivos que han provocado esta situación puede llevarnos más lejos de las pretensiones que aquí perseguimos: reconstruir el nacimiento de la subjetividad desde el empleo que Descartes hace de la duda en su proyecto filosófico. Sin embargo podemos establecer un punto de inicio. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial la sociedad tecnológica pensó que las ciencias humanas nos abrumarían con multitud de soluciones sobre los problemas del hombre y la sociedad. La sociedad tecnocientífica creyó que las ciencias humanas serían eficientes del modo que lo eran las ciencias matemáticas, físicas y económicas. A lo anterior habría que añadir los vertiginosos cambios sociales que se produjeron durante esos años. Esta situación en particular, junto al rechazo del positivismo de Comte, llevó a la universidad francesa a transformar sus antiguas facultades de letras en facultades de letras y ciencias humanas, donde la psicología, la sociología y la antropología fueron las piezas clave para combatir las letras de otros tiempos. Las viejas letras, la moral y la religión nunca consiguieron envolver de racionalidad la vida del hombre; ahora, por el contrario, este objetivo iba a ser alcanzado por las nuevas humanidades junto a las ciencias de la naturaleza. Estas ciencias humanas fueron ideadas como el brazo ejecutor del progreso científico y como el medio por el que podríamos alcanzar la felicidad⁹.

Si miramos hacia las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI comprobaremos que este experimento fracasó. Las ciencias humanas tras haber incorporado las garantías metodológicas de las ciencias positivas, utilizando por ejemplo su lenguaje observacional y teórico, y empleando en la medida de sus posibilidades la estadística han olvidado que el objeto de su estudio es algo especial. Su método no funciona cuando trata los hechos privados, las experiencias subjetivas, como si fueran hechos públicos de la ciencia natural.

⁸ JASPERS, K. (1931), *Die geistige Situation der Zeit*, Berlín, Walter de Gruyter & Co. Trad. Esp. (1933), *Ambiente espiritual de nuestro tiempo*, Barcelona, Labor.

⁹ PINILLOS, J. L. (1988), *El laberinto de las ciencias humanas, El lenguaje de las ciencias humanas*, Madrid, Real Academia Española.

EL SURGIMIENTO DEL ESCEPTICISMO Y SU INFLUENCIA EN LA REFORMA LUTERANA

En un texto clásico para la historia de la filosofía, *The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza*, Richard H. Popkin ha señalado que el escepticismo, en su versión filosófica, tuvo su origen en el periodo helenístico de la antigua Grecia¹⁰. En este tiempo los pensadores griegos aludieron a dos tipos de escepticismo. El primero, académico, señalaba que no era posible el conocimiento; mientras que el segundo, pirrónico, establecía que nuestra evidencia era insuficiente e incluso inadecuada para alcanzar algún conocimiento, a lo más que se podía aspirar era a suspender el juicio sobre las cuestiones relativas al conocimiento.

El escepticismo académico, formulado por la Academia Platónica durante el siglo III a. C., partía de la observación socrática «solo sé que no sé nada»¹¹; sus argumentos estaban encaminados a persuadir a los filósofos dogmáticos, aquellos que afirmaban conocer alguna verdad acerca de la naturaleza de las cosas, que no podían conocer las proposiciones que afirmaban conocer¹². Señalaron para ello, entre otros argumentos: la debilidad de nuestros sentidos para suministrar información acerca de la naturaleza, la inseguridad de nuestros razonamientos y la falta de criterios para determinar qué juicios sean verdaderos y falsos¹³. En consecuencia, el escepticismo académico de Arcesilao (316-241 a. C.) y Carnéades (215- 129 a. C.) defendió la idea de que el conocimiento al que puede aspirar el ser humano tan solo es probable, nunca cierto¹⁴.

Pronto el pensamiento escéptico se trasladó de la Academia Platónica, a la escuela de los escépticos pirrónicos, cuya máxima figura era la de Pirrón de Elis (360-

¹⁰ POPKIN, R. H. (1979), *The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza*, Berkeley, University of California Press. Trad. Esp. *La Historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza*, México DF, FCE. Para comprender la problemática escéptica también puede consultarse STROUD, B. (1985), *The significance of philosophical scepticism*, Oxford, Clarendon Press; Trad. Esp. (1991) *El escepticismo filosófico y su significación*, México DF, FCE.

¹¹ En la *Apología de Sócrates*, Platón relata los motivos que llevaron a su maestro a ser condenado a muerte. En esta obra de juventud se nos dice que la verdadera sabiduría radica en el reconocimiento de la propia ignorancia. Sin embargo esta ignorancia tiene sus propios límites (29b): «[...] pero sí sé que es malo y deshonesto obrar mal y desobedecer al que es mejor, sea dios u hombre». Sócrates también nos dice en el *Menón* 98b que una opinión verdadera es distinta del Saber.

¹² ROMÁN ALCALÁ, R. (1995), La nueva Academia: dogmatismo o skepsis, *Pensamiento*, 51, (201), 455-465.

¹³ Sobre este punto véase la publicación de ROMÁN ALCALÁ, R. (2007), *El enigma de la Academia de Platón: escépticos contra dogmáticos en la Grecia Clásica*, Córdoba, Berenice. Puede consultarse la crítica que hacen los epicúreos a aquellos que pretenden arruinar el conocimiento en ROMÁN ALCALÁ, R. (1994), *El escepticismo antiguo, posibilidad del conocimiento y búsqueda de la felicidad*, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 83-87.

¹⁴ SOTO RIVERA, R. (1999), *Ensayos sobre filosofía arcésiliana*, Bayamón, Universidad de Puerto Rico. SOTO RIVERA, R. (2007) *Arcesilao, filósofo kairológico*, Gurabo, Editorial Sünétheia, Cap. IV.

275 a. C.), amante del saber de los asuntos éticos y morales. La formulación teórica del escepticismo pirrónico se debe a Enesidemo (100-40 a.C.)¹⁵, sus tropos y los de sus sucesores señalaron una vía alternativa a la de los dogmáticos y los académicos; entre la tesis que dice que «algo puede conocerse» y la que sostiene que «nada puede conocerse» el pirronismo puso en suspenso el juicio en aquellas situaciones en las que existiera un conflicto o disparidad de pruebas. Esta actitud mental les condujo a la ataraxia, a la quietud e imperturbabilidad frente a las apariencias¹⁶. Así entendido el pirronismo era una especie de cura frente a la precipitación y el dogmatismo que no llegaba a comprometerse con ningún juicio sobre las costumbres sociales y las apariencias de las cosas naturales¹⁷.

Durante el siglo II d. C. el pirronismo floreció de la mano de Sexto Empírico y tuvo una resonancia especial en la escuela médica alejandrina como antídoto frente a las tesis dogmáticas de otros grupos médicos¹⁸. Mientras que el escepticismo académico fue conocido por San Agustín¹⁹, el pirronismo filosófico fue casi desconocido por el occidente cristiano hasta su redescubrimiento en el siglo XVI²⁰. Siguiendo la tesis de Popkin, el escepticismo griego provocó que filósofos, teólogos y hombres de ciencia aplicaran las viejas doctrinas a su época, ocasionando de este modo una crisis intelectual denominada Reforma que alcanzaría el momento de la formulación del sistema filosófico cartesiano. En el corazón mismo del conflicto religioso se localizó

¹⁵ ROMÁN ALCALÁ, R. (1996), Enesidemo: la recuperación de la tradición escéptica griega, *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, (Extra. 1), 79-96.

¹⁶ ROMÁN ALCALÁ, R. (1994), 227-237.

¹⁷ ROMÁN ALCALÁ, R. (2005), El escepticismo antiguo: Pirrón de Elis y la indiferencia como terapia de la filosofía, *Daimon*, 36, 35-51.

¹⁸ POPKIN, R. H. (1979), p. 19. El escepticismo sirvió a la ciencia para desligarse del dogmatismo durante los primeros siglos, sin embargo, durante el siglo XIX, tal posición se había transformado profundamente en algunos de nuestros médicos embriagados por el positivismo. Éstos no alcanzaron a ver los beneficios que se desprenden de la actitud escéptica para el ejercicio de su profesión: URIBE PUMARES, R. (1873), *Escepticismo médico*, Madrid, Manuscrito de Tesis de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

¹⁹ Diógenes Laercio y Cicerón también trataron el escepticismo clásico. Puede consultarse en una edición de 2007 el libro IX de las *Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*, Madrid, Alianza Editorial. Diógenes trata entre otras, la figura de Pirrón, llegando a exponer sus diez tropos que muestran la imposibilidad de alcanzar el conocimiento. Cicerón también presenta al escepticismo en las *Academica*. Nosotros hemos consultado la traducción de 1919 de las *Cuestiones académicas*, Madrid, Espasa-calpe. Sobre este tema véase también DE OLASO, E. (1975), *Las Académicas de Cicerón y la filosofía Renacentista*, *International Studies in Philosophy*, 7, pp. 57-68.

²⁰ Charles Bernard Schmitt ha encontrado la única referencia que hoy poseemos de que alguien leyera antes de 1562 a Sexto Empírico. Se trata de una carta del humanista Francesco Filelfo a Giovanni Aurispa en 1441. En SCHMITT (1972) destaca otros autores como Giovanni Pico della Mirandola influenciados por el escepticismo antiguo aunque no hicieran de esta materia el tema clave de su tiempo. Cicero scepticus. A study of the influence of the *Academica* in the Renaissance, *International Archives of the History of Ideas*, Nijhoff, The Hague.

el debate sobre la norma apropiada del conocimiento religioso. Ésta querella fue conocida históricamente por la iglesia cristiana como la «Regla de Fe»²¹. Lutero buscó en este debate un criterio para determinar la verdad religiosa. Para ello fijó su crítica en los argumentos que utilizaron los pirrónicos contra los filósofos dogmáticos para hacerlos regresar *ad infinitum*²². Frente a su postura la autoridad eclesiástica señaló lo difícil que era para la conciencia humana discernir el verdadero significado de las Escrituras sin su ayuda y sin su guía espiritual²³. Pero Lutero argumentó en contra defendiendo la idea de que la verdad del conocimiento religioso, cuando es buscado por la conciencia de un cristiano, termina por imponerse. Ambos frentes coincidieron en la catástrofe intelectual, moral y religiosa de adoptar el criterio de su adversario; así fue como la certidumbre por distinguir la verdad de error en las escrituras inundó el mundo del Renacimiento. Lo cierto es que el movimiento luterano provocó una revolución intelectual sin precedentes, socavando los pilares de la teología tradicional e influyendo enormemente en todos los aspectos culturales de la vida del hombre, especialmente la filosofía y con ella la ciencia que se produjo durante y después del Quinientos. La regla que el reformador obtuvo para discernir la verdad de las Escrituras fue la certidumbre subjetiva, las obligaciones de la conciencia. Esta fue desde la religión la primera mirada hacia la intimidad del hombre que derivaría hacia un tipo de subjetividad filosófica.

Las críticas al hallazgo luterano no se hicieron esperar. Los contrarreformadores afirmaron de los reformadores que eran unos escépticos disimulados. Por este motivo Calvino reforzó el criterio luterano en su *Institución*²⁴ de 1536 mediante un argumento complementario y circular que permitiera alcanzar la verdad en las Escrituras; para ello sostuvo que el Espíritu Santo ilumina a unos pocos elegidos dotándoles de la capacidad necesaria para captar el significado del Texto Sagrado, además, este

²¹ En las *Noventa y cinco tesis* y en su Carta al Papa León X, Lutero juzga a la Iglesia conforme a las proposiciones de la tradición católica, sus concilios y los decretos papales. Su paso decisivo hacia la ruptura con la Iglesia viene dado en 1519 en el Coloquio de Leipzig y en los escritos de 1520 *El manifiesto a la nobleza alemana* y *Del Cautiverio de Babilonia en la Iglesia*. Las tesis allí expuestas lo erigieron como reformador del conocimiento religioso.

²² EMPÍRICO, S. (1993), *Esbozos pirrónicos*, Madrid, Gredos, II, Cap. IV.

²³ Erasmo de Róterdam fue de la misma opinión en *De Libero Arbitrio* de 1524. Creyó que algunos pasajes de las Escrituras eran demasiado oscuros para que el espíritu humano pudiera penetrar sin ningún tipo de ayuda. Erasmo sostuvo que la Sabiduría de la Iglesia era la encargada de guiar al creyente, pero para que esto sucediera el cristiano debía adoptar una *actitud escéptica* que promoviera la piedad cristiana simple, que no cuestionara las disputas teológicas de París, en consecuencia, que se dejara llevar por la vida cristiana que se le señalaba. La respuesta negativa de Lutero no se hizo esperar, puede encontrarse en *De Servo Arbitrio*, 1525. Teófanos Egido ha recopilado buena parte de los escritos de Lutero. El lector interesado puede consultar la última edición de 2001 en *Obras*, Salamanca, Sígueme.

²⁴ Véase sobre este punto la estupenda edición en español de la obra de CALVINO, J. (2003), *Institución de la religión cristiana*, Madrid, Visor.

acto de gracia persuade interiormente para creer en la Escritura. Este argumento complementario a la «Regla de Fe» fue conocido como «Regla de la Escritura».

Tras Lutero, otros autores del Renacimiento y la Reforma, entre los que destacan Michel de Montaigne (1533-1592)²⁵, Marin Mersenne (1588-1648)²⁶ y Pierre Gassendi (1592-1655)²⁷, se sirvieron de los textos de *le divin Sexte*, como gustó llamar François de La Mothe Le Vayer, recién descubiertos en 1562, con el propósito de interrogar a su época²⁸. Para la mayoría de los escritores de este periodo fue habitual emplear los términos «escéptico» y «pirrónico» como similares. Pero además, para la mayoría de estos autores, no fueron excluyentes los términos «escéptico» y «creyente» pues su clasificación obedeció a un criterio epistemológico que aunque había venido desde la teología se había instalado en el núcleo de la filosofía; este es el caso de René Descartes. Como contrapunto a la figura del filósofo de la Flèche suele situarse a Baruch Spinoza (1632-1677) y su escepticismo irreligioso.

EL ESCEPTICISMO MODERNO Y SU INFLUENCIA EN RENÉ DESCARTES

Es difícil señalar cuándo, dónde y cómo Descartes entró en contacto con las ideas escépticas. Posiblemente fue en París hacia 1628, aunque de este periodo apenas tenemos noticias si no es por la biografía de Baillet. En esta ciudad conoció a Mersenne y probablemente se introdujo en su círculo de *nouveaux Pyrrhoniens* formado por hombres eruditos que discutían viejas disputas a la luz de la probabilidad. Sin embargo, puede señalarse con seguridad que el filósofo conoció el pirronismo clásico al igual que el de su época y fue consciente del peligro que este pensamiento suponía para la ciencia y la religión²⁹. Descartes enseñó a su época, como señaló el abate

²⁵ MONTAIGNE, M. (1985-1987) [1580-1588], *Essays*, Madrid, Cátedra.

²⁶ MERSENNE, M. (1969) [1625], *La vérité des sciences: contre les sceptiques ou Pyrrhoniens*, Stuttgart-Bad Cannstatt, Friedrich Forman.

²⁷ GASSENDI, P. (1959) [1624-1658], *Exercitationes Paradoxicae Adversus Aristoteles* Trad. Franc. *Dissertations en forme de paradoxes contre les aristoteliens*, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin; (1649), *Syntagma philosophiae Epicuri, cum refutatione dogmatum quae contra fidem Christianorum ab eo asserta sunt*, Amsterdam, Janssonio-Waesbergios.

²⁸ Las obras de Sexto Empírico en las que ensaya el escepticismo son sus *Hipotiposis* y *Adversus mathematicos*. EMPÍRICO VIRI, S. (1569), *Adversus mathematicos*, Parisiis, apud Martinum Iuuenem. Durante el Siglo XIII se conocieron unos manuscritos latinos en España y Francia de las *Hipotiposis pirrónicas*: Bibliothèque Nationale, París, Ms. Fonds latin 14700, fols. 83-132; y Biblioteca Nacional, Madrid, Ms. 10112, fols. 1-30. El lector en español puede consultar EMPÍRICO, S. (1993), *Esbozos pirrónicos*, Madrid, Gredos, además de la versión, EMPÍRICO, S. (1966), *Hipotiposis pirrónicas*, Madrid, Akal.

²⁹ Étienne Gilson ha señalado que Descartes quiso descubrir una filosofía que mantuviera una relación de armonía entre la religión cristiana y la Revolución Científica. GILSON, E. (1982), *La liberté chez Descartes et la théologie*, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin; GILSON, E. (1975), *Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien*, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin.

François Para du Phanjas hacia 1779, el arte de hacer que «el escepticismo diera a luz la certidumbre filosófica»³⁰. Esta disposición la captó de las lecturas de Montaigne, Charron y tal vez Cornelio Agrippa, pero solo él lo empleó como herramienta metodológica para alcanzar la verdad a través del hiperescepticismo³¹ y la hipótesis de un *malin génie*, obteniendo en la búsqueda de la verdad simple certeza. Para Descartes la *certeza* fue una propiedad epistemológica que imponía la necesidad de excluir todo conocimiento que fuera tan solo probable: «rechazamos todos aquellos conocimientos tan solo probables y establecemos que no se debe dar asentimiento sino a los perfectamente conocidos y de los que no puede dudarse»³²; así da cuenta de ello en la Segunda Regla de sus *Regulae ad directionem ingenni*.

Tras su estancia en París, Descartes viajó a Holanda. En este país buscó en soledad una solución personal a la *crise pyrrhoniennne*. Su esfuerzo se centró en la búsqueda de un fundamento incommovible tras las acometidas impetuosas de los pirrónicos al edificio del conocimiento humano. Su propuesta debía abrir el camino para que cada hombre, tan pronto hubiera alcanzado la *edad del conocimiento*, suprimiera de su memoria todas las ideas imperfectas que durante la vida un falso sello había estampado en la cera de la imaginación; esto es, transformar la mente en una tabla rasa para formar nuevas ideas y conceptos empleando la habilidad del entendimiento por medio del método de la luz natural. Si somos cronológicamente fieles a las reflexiones que dejó escritas debemos situarnos en las *Regulae* de 1628.

LA INTRODUCCIÓN DEL ESCEPTICISMO EN LAS *REGULAE AD DIRECTIONEM INGENNII*

¿Cómo emprender el camino que nos asegure el conocimiento? El procedimiento para hallar la verdad debe llevarlo a cabo cada alma, es un viaje interior del conocimiento que no toma nada del prójimo y asegura la capacidad de alcanzar la ciencia necesaria para la dirección de la vida; así es como por medio del esfuerzo y la persistencia en este método puede llegar, quien la utilice, a la adquisición de innumerables conocimientos curiosos³³. Esta actitud del pensamiento cartesiano es un viaje hacia la subjetividad.

Su punto intelectual de partida viene dado en el texto de las *Regulae*. Descartes está preocupado por un sentido que se encuentra repartido entre todos los seres humanos, la *bona mens*, la capacidad para juzgar lo verdadero de lo falso, esa facultad

³⁰ POPKIN (1979), *Op. Cit.*, p. 259.

³¹ OLASO, E. (1975), El significado de la duda escéptica, *Revista Latinoamericana de Filosofía*, 1, 27-37.

³² DESCARTES, R. (1984) [1628], *Reglas para la dirección del espíritu*, Madrid, Alianza Editorial, p. 67.

³³ REVILLA GUZMÁN, C. (1992), Método y proyecto de modernidad: Descartes y F. Bacon, *Anales del Seminario de Metafísica*, Extra, pp. 483-498.

que nos permite alcanzar la sabiduría universal en la unidad de la ciencia. La *bona mens* debe además rechazar el conocimiento que se presente probable por uno del que no pueda dudarse, que ofrezca certeza. Este conocimiento libre de toda incertidumbre sólo puede estar presente en las matemáticas, concretamente en la aritmética y la geometría. Descartes nos cuenta que para atrapar el conocimiento, la aritmética y la geometría se valen de la intuición y de la deducción. La experiencia que obtenemos de otros conocimientos puede ser falaz pero no así la verdad que alcanzamos por medio de la deducción en la aritmética y la geometría.

¿Cuál podría ser el motivo? Los errores que cometen los hombres en el razonamiento se deben a su tendencia en dar por buenas ciertas experiencias, en la precipitación de juicios cuando todavía no están lo suficientemente maduros³⁴. En la aritmética y la geometría no se comenten este tipo de errores debido al carácter puro y alejado de la experiencia de estas materias y al método que las rige. En definitiva para que «[...] podamos llegar al conocimiento de las cosas sin temor alguno de error: [...] tan solo se admiten dos, a saber, la intuición y la deducción»³⁵. El punto de partida del filósofo en las *Regulae* fue la creencia en la infalibilidad de la intuición y la deducción de las matemáticas.

El filósofo es consciente de que hay otro tipo de materias para las que el criterio de la intuición y la deducción plantean serios problemas, estas son: la física, la astronomía, la medicina y todas las demás ciencias que no tienen que ver con los juicios ciertos de la aritmética y la geometría. En el caso de otros conocimientos como los idiomas, la geografía e incluso la historia de diferentes pueblos el criterio cartesiano no se adecua porque estos conocimientos no se adquieren por el discurso racional; estas materias se aprenden por la simple experiencia. Del mismo modo, los conocimientos referentes a Dios, al alma racional, a las virtudes y su recompensa plantean serias dificultades antes de emprender el método de la duda. Descartes comenzará este tipo de cuestiones demostrando que hay un Dios a partir de la noción que tenemos de Él en nosotros.

La certidumbre que produjo este procedimiento fue sustituido en 1637 en el *Discours* por la hipótesis de la duda y la posibilidad del *malin génie*. Pero de pronto, con anterioridad a 1628, Descartes concibe la necesidad de plantear un método para la investigación de la verdad. Ese método consiste en «reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero

³⁴ Descartes identifica otros motivos que no se ciñen al caso de la matemática pero igualmente pueden arrojarnos al error. Entre estos puede destacarse: la fatiga del espíritu cuando se detiene por un largo espacio de tiempo en la meditación, o cuando se ocupa de la comprensión de cosas puramente ininteligibles que no se encuentran presentes a los sentidos y a la imaginación y, finalmente, cuando vinculamos el pensamiento a palabras que no corresponden adecuadamente a las cosas. Estos motivos se encuentran localizados en las reflexiones finales de la parte primera de *Les Principes de la philosophie*.

³⁵ DESCARTES (1984) [1628], p. 75.

y, no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz»³⁶. Aquí resaltó dos aspectos importantes, el primero fue el de no tomar nada falso como verdadero, el segundo llegar al conocimiento de todas las cosas.

Este método insistía en un camino íntimo y personal del conocimiento, a través de cuyo ejercicio era posible encontrar la objetividad que habían alcanzado otros hombres: «Confieso haber nacido con un espíritu tal, que he puesto siempre el mayor placer del estudio no en escuchar las razones de los otros, sino en descubrirlas por mi propia habilidad; y habiéndome atraído esto sólo, cuando todavía era joven, a aprender las ciencias, cada vez que un libro prometía en su título en nuevo descubrimiento, antes de leer más, hacía la experiencia de si era capaz de conseguir, por medio de una cierta sagacidad mía natural, algo semejante, y me cuidaba muy bien de que una precipitada lectura me privara de este placer inocente»³⁷. Descartes se dio cuenta de que llegaba a la verdad de las cosas no tanto por indagaciones vagas y oscuras, sino porque había empleado ciertas reglas de las que más tarde se sirvió para descubrir tantas otras verdades. Las reglas que configuran el método cartesiano distinguen las cosas simples de las complejas, lo relativo de lo absoluto, la causa del efecto dándoles un orden ascendente para poder abordar su estudio con sencillez. En este sentido, el método reeduca a las personas que encuentran dificultades para alcanzar la verdad, orientando el pensamiento para que discurra y fije su atención desde lo simple a la cúspide de la verdad más oscura.

En la *Regula XII* Descartes nos presenta el modo por el que se accede a esa verdad oculta, al conocimiento de las cosas a través de cuatro facultades: el entendimiento, la imaginación, los sentidos y la memoria³⁸. De estas cuatro facultades únicamente el entendimiento es capaz de percibir la verdad, pero necesita el apoyo del resto de las facultades para lograr una visión omniabarcante de la realidad. Durante la exposición de este pasaje Descartes se anticipa a la formulación del *cogito* justo después de tratar cuestiones de física y matemática a propósito de la conjugación de cosas simples y necesarias, como que no hay figura sin extensión, movimiento sin duración o tiempo, que cuatro y tres son siete, etc. Tras estos ejemplos Descartes escribe: «esta necesidad se encuentra no sólo en las cosas sensibles, sino también, por ejemplo, si Sócrates dice que duda de todo, de aquí se sigue necesariamente: luego sabe al menos esto: que duda, y también: luego conoce que algo puede

³⁶ DESCARTES (1984) [1628], p. 79.

³⁷ DESCARTES (1984) [1628], p. 110.

³⁸ No me detendré a examinar el modo en el que Descartes trata estas cuatro facultades y la distancia que toma del *De anima* de Aristóteles. El lector interesado en este tema puede consultar la estupenda obra de MARION, J. L. (1981), *Sur l'ontologie grise de Descartes: science cartésienne et savoir aristotélien dans les regulae*, Paris, J. Vrin. Trad. Esp. (2008), *Sobre la ontología gris de Descartes: ciencia cartesiana y saber aristotélico en las Regulae*, Madrid, Escolar y Mayo.

ser verdadero o falso, etc., pues todo esto está necesariamente ligado a la naturaleza de la duda»³⁹. Otras veces también se dan proposiciones necesarias que por su dificultad son de difícil identificación pero no dejan por ello de serlo: «existo, luego Dios existe; y también: entiendo luego tengo un alma distinta del cuerpo»⁴⁰. Este pequeño esbozo acerca de la duda socrática inauguró un camino del filosofar donde de nuevo uno de los elementos a tener en cuenta es la crisis del conocimiento. En *La Recherche de la vérité par la lumière naturelle* obra redactada en forma de diálogo y de cronología incierta⁴¹, Descartes ensaya brevemente su duda metódica, necesario e imprescindible punto de partida del camino del conocimiento.

EL ESBOZO DE UNA *CRISE PYRRHONIENNE* EN LA *RECHERCHE DE LA VÉRITÉ PAR LA LUMIÈRE NATURELLE* Y *LES MEDITATIONS METAPHYSIQUES*

Popkin ha señalado que esta obra pudiera enmarcarse en el decenio de 1630. El motivo al que apunta es que la hipótesis del *malin génie* no aparece en esta obra y no es concebida hasta la publicación de las *Meditations* en 1641. Otro dato que tiene en cuenta es que en esta obra se emplea el término «Pyrrhoniens» mientras que en el *Discours* y las *Meditations* utiliza la palabra «Sceptiques». Pudiera ser además que sirviera de inspiración para su escritura la lectura del *Dialogue traitant de la philosophie Sceptique* de François de La Mothe Le Vayer publicado en 1630, ya que es posible establecer una serie de similitudes entre los personajes de ambos diálogos.

En este texto se nos instruye por medio de Eudoxio, Poliandro y Epistemón acerca de que nadie está obligado a leer todos los libros que se encuentran publicados, tampoco a saber todas las lecciones de las escuelas y que hasta cierto punto puede ser considerado un defecto el no haber hecho cosa distinta en la vida que dedicarse al estudio de las letras. La vida de un hombre no es suficiente para adquirir la experiencia de todas las cosas que se presentan en el mundo, por este motivo el filósofo ensaya el método que capacitará a cualquier persona que se encuentre en esa *edad del conocimiento* para que con su uso alcance la verdad. Para ello esboza distintas hipótesis pirrónicas que persiguen que nos detengamos o pongamos en suspenso aquello que falsamente sabemos.

³⁹ DESCARTES (1984) [1628], p. 127.

⁴⁰ DESCARTES (1984) [1628], p. 127.

⁴¹ Son varios los momentos y lugares en los que se ha situado esta obra. Baillet, su primer biógrafo, la localiza al final de la vida de Descartes con el propósito de hacer más agradable su filosofía. Dice que escogió la forma del diálogo para romper con la estéril tradición pedagógica de la exposición escolástica. Adam la ubica en torno a 1641 en Endegeest como descanso del arduo trabajo de las *Respuestas* a las *Objeciones* de las *Meditaciones*. Otros autores como Geneviève Rodis-Lewis sigue a Ernst Cassirer en la idea de que empezara la redacción del texto en el invierno de 1649-1650 en Estocolmo. Debía ser un obsequio a la Reina Cristina que fue interrumpida por la repentina muerte de su autor.

En primer lugar, este camino comienza por cuestionar la capacidad que tienen los sentidos para suministrar noticias adecuadas acerca de la realidad, sobre todo cuando se encuentran afectados por un estado morboso. «[...] Los sentidos engañan a veces, si están mal dispuestos, como cuando todos los alimentos parecen amargos a un enfermo, o demasiado alejados, como cuando observamos las estrellas, que nunca nos parecen tan grandes como son, o en general cuando no actúan libremente según la constitución de su naturaleza. Pero todos sus defectos son muy fáciles de conocer y no impiden que yo esté ahora muy seguro de que os veo, nos paseamos por este jardín, el sol nos ilumina y, en resumen, que todo lo que se manifiesta comúnmente a mis sentidos es verdadero»⁴².

En segundo lugar, es posible cometer errores cuando razonamos incluso en las más sencillas operaciones de geometría. Del mismo modo cuando razonamos en busca de la verdad cometemos sin darnos cuenta multitud de paralogismos que tomamos equivocadamente como si fueran verdaderas demostraciones. Así lo expresa Descartes en la Cuarta parte del *Discours*⁴³.

En tercer lugar, podemos comenzar a cuestionar la realidad en la que vivimos y estamos inmersos junto a sus productos debido a que formen parte de un sueño. En este caso lo único que conoceríamos sería un reflejo de lo real. «[...] estáis sujetos al sueño, como todos los hombres, y si no podéis, durmiendo, pensar que me veis, paseáis por este jardín, el sol os ilumina y, en resumen todas las cosas de las que ahora creéis estar muy seguro. ¿No habéis oído nunca esa expresión de asombro en las comedias: *Estoy en vela o duermo?* ¿Cómo podéis estar seguro de que vuestra vida no es un sueño continuo y que todo lo que pensáis percibir por vuestros sentidos no es falso tanto ahora como cuando dormís?»⁴⁴.

Junto a estas cuestiones una cuarta hipótesis se alza con mayor fuerza. Se encuentra expuesta en la primera de las *Meditaciones* y lleva por título *De las cosas que pueden ponerse en duda*, allí se presenta la hipótesis de un *malin génie*. Sin lugar a dudas este ha sido el argumento escéptico más poderoso para impedir alcanzar al hombre el conocimiento. Ya no se trata de que nuestras facultades en el mejor de los casos puedan llevarnos al error, sino que un poderoso agente nos impida utilizarlas correctamente. Este tipo de duda desplaza la preocupación que Descartes expresó en las *Regulae*. En este texto centró el problema en qué conocemos, mientras que en las *Meditations* la nueva hipótesis cartesiana cuestiona el modo en el que conocemos. Mediante esta maniobra el intuicionismo matemático de las *Regulae* es destruido como base para alcanzar la certidumbre, así se inicia una profunda *crise pyrrhoniennne*

⁴² DESCARTES, R. (2001) [1630-1640], *La investigación de la verdad por la luz natural*, Madrid, Excerpta Philosophica 28, Facultad de Filosofía, Universidad Complutense, D.L., 32.

⁴³ DESCARTES, R. (1994) [1637], *Discurso del método*, Madrid, Tecnos, 45.

⁴⁴ DESCARTES (2001) [1630-1640], 32-33.

mayor de la que jamás hubieran imaginado los *novuвеaux Pyrrhoniens*. «¿Quién me asegura que el tal Dios no haya procedido de manera que no exista tierra, ni cielo, ni cuerpos extensos, ni figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no obstante, sí tenga la impresión de que todo eso existe tal y como lo veo? [...] más aún [...] podría haber querido que Dios me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado o cuando juzgo de cosas aún más fáciles que éstas, si es que son siquiera imaginables»⁴⁵. Un poco más adelante queda aclarado que no puede ser Dios el engañador pues es fuente suprema de Verdad, sino: «cierto genio maligno, no menos artero y engañador que poderoso, el cual ha usado de toda su industria para engañarme»⁴⁶. Sobre el mundo exterior Descartes se propone creer que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y las demás cosas exteriores son ensueños e ilusiones y sobre sí mismo considerará que posee falsamente manos, ojos, carne y sangre debido al poder engañador del *malin génie*. Si por este procedimiento, el de la duda, le es imposible alcanzar la verdad, estará en su mano suspender el juicio al modo de los pirrónicos.

La objeción que Thomas Hobbes (1588-1679) hizo a Descartes a propósito de esta meditación se centró en la falta de novedad de sus especulaciones. Descartes le respondió que las había ideado como el comienzo del camino que debía emprender el entendimiento de los lectores para que lograran comprender y asentar unas bases firmes y seguras de verdades que resistieran tanto las dudas generales como las profundas. Dudar del modo en el que él lo hacía implicaba reforzar la certidumbre humana, obligar al hombre a conquistar en su espíritu las bases del conocimiento humano que se hallaban ocultas por los prejuicios adquiridos durante la juventud, por la imposibilidad de olvidarlos y la abundancia de las opiniones.

De seguir por la vía de la duda que hemos presentado sin hallar un modo de superarla, el sujeto cognoscente puede arribar a la ignorancia de Sócrates o la incertidumbre de los pirrónicos, agua profunda en la que no se puede hacer pie. Sin embargo de la propia duda puede deducirse una primera verdad. ¿Acaso podemos dudar de nuestra duda y permanecer dubitativos acerca de si dudamos o no? Por este procedimiento se presenta un modo de acceso a la verdad. De esta duda universal es por la que Descartes puede comenzar a derivar partiendo del sujeto que duda el conocimiento de Dios, las cosas que se dan en el mundo, así como la comprensión del universo mecanicista. Por medio del empleo de esta duda que busca desde lo subjetivo una respuesta, Descartes logra alcanzar una primera verdad objetiva común a cualquier persona.

⁴⁵ DESCARTES, R. (1977) [1642], *Meditaciones Metafísicas*, Madrid, Alfaguara, 19-20.

⁴⁶ DESCARTES (1977) [1642], p. 21.

EL HALLAZGO DE LA PRIMERA VERDAD: PIENSO LUEGO SOY...

Descartes utilizó el método que empleaban los escépticos para sumergirse en el más sombrío pozo de la incertidumbre, este procedimiento llevado al extremo motivó el hallazgo del *cogito* y el derrumbe del escepticismo: «[...] hemos refutado tantas veces a la doctrina de los pirrónicos y ellos mismos han obtenido tan poco fruto de su método de filosofar, que han andado errantes durante toda la vida y no han podido librarse de las dudas que han introducido en la filosofía, de suerte que parecen haberse dedicado tan sólo a esto, a aprender a dudar»⁴⁷.

El *cogito* es la conclusión de la fingida y metódica duda cartesiana⁴⁸ que obliga a cualquier hombre a reconocer en sí, por sus propios medios racionales, la propia conciencia⁴⁹. En *La Recherche de la vérité*, Eudoxio, personaje que representa a Descartes en el diálogo, hombre que «tiene buena opinión», «que posee buen sentido» y no tiene el juicio nublado por las tinieblas que provocan las falsas creencias se pregunta: «Existís, y sabéis que existís, y lo sabéis porque dudáis; pero vos, que dudáis de todas las cosas y no podéis dudar de vos mismo, ¿qué sois?»⁵⁰. La respuesta viene dada por Poliandro, joven que no ha aprendido nada en los libros escolares pero cuenta en su haber con la experiencia de la vida que proporciona el gran Libro del Mundo. Poliandro, el joven discente, alcanza a comprender por el método de la duda que es algo distinto a un hombre, a un cuerpo, a una sustancia corpórea, a un viviente, a un cuerpo animado, a la máquina del cuerpo humano; primero de todo sabe con certeza que es algo distinto a su cuerpo, pues puede dudar de que existe su cuerpo pero no de que él existe porque duda y porque no puede dudar de que duda. Poliandro cuando se interroga acerca de lo que es acierta a averiguar que es una cosa pensante. ¿Cómo ha descubierto lo que es? El sujeto que duda pone en marcha un atributo que es el pensamiento y «¿qué es dudar sino un pensar de una cierta manera?»⁵¹. El pensamiento es un atributo que no puede ir separado del sujeto que lo concibe, dice Descartes: «soy y sé que soy, y lo sé porque dudo, esto es, en consecuencia, porque pienso. Y tal vez podría suceder también que, si por un momento dejara de pensar, asimismo dejaría completamente de ser»⁵².

⁴⁷ DESCARTES (2001) [1630-1640], p. 42.

⁴⁸ Vidal PEÑA en su estudio preliminar a las *Meditaciones Metafísicas* ha sostenido que el *Cogito* no es la «conclusión» de un «razonamiento» sino una evidencia intuitiva pura que más tarde se generaliza extendiéndose a toda conciencia.

⁴⁹ El hallazgo del *cogito* es posible cuando contemplamos nuestro espíritu, en ningún caso es el resultado de un silogismo, pues si así fuese, deberíamos haber establecido previamente, (cosa que Descartes nunca hizo) una premisa mayor: *todo cuanto piensa, es o existe*. DESCARTES (1977) [1642], p. 115.

⁵⁰ DESCARTES (2001) [1630-1640], p. 36.

⁵¹ DESCARTES (2001) [1630-1640], p. 45.

⁵² DESCARTES (2001) [1630-1640], p. 45. Las dudas que pudieran recaer sobre esta argumentación por parte del docto escolástico Epistemón son señaladas por Poliandro y tienen que ver con qué cosas sean

El *cogito* es la base desde la que es posible alcanzar otras verdades racionales, un punto repleto de luz gracias al cual es posible construir un sistema de conocimiento verdadero de la realidad, pero tan solo es el punto inicial desde el que tender puentes a las distintas naturalezas de las cosas. Por ello Descartes discurre, desde la certidumbre subjetiva acerca de las ideas del espíritu, a la verdad objetiva del mundo, por medio de la herramienta epistemológica de la claridad y la distinción⁵³. Un conocimiento es claro cuando es presente y manifiesto a un espíritu atento; el conocimiento distinto es aquel que es en modo tal separado de todos los otros que sólo comprende en sí lo que manifiestamente aparece a quien lo considera como es preciso⁵⁴. Por este procedimiento se pueden admitir o rechazar los primeros principios de las cosas, y como todas las verdades se suceden unas de otras y se encuentran unidas entre sí, se logra avanzar poco a poco como por grados hasta las cosas más alejadas y compuestas.

Por último, además de la garantía epistemológica que ofrece el método cartesiano para alcanzar la verdad, la Gracia Divina, que no puede mentir ni cometer fraude, se erige como la instancia suprema que garantiza todo el proceso cognoscitivo. Esta idea de Dios comienza a presentarse en la meditación tercera. En ella Descartes nos dice que ha nacido del espíritu del hombre ya que no es posible tener la facultad de formar dicha idea si no hubiera sido creada por un Ser Supremo. La idea clara y distinta de Dios es innata, Él la ha puesto en la mente humana. Así, por ejemplo, un ateo nunca puede estar seguro acerca de las verdades que obtenga clara y distintamente porque carece de un Dios que erradique la posibilidad del engaño y garantice lo que sabe, no solo ya acerca de las cosas que se encuentran en el mundo, también en las matemáticas y la física: «[...] no niego que un ateo pueda conocer con claridad que los ángulos de un triángulo valen dos rectos; sólo sostengo que no lo conoce mediante una ciencia verdadera y cierta, pues ningún conocimiento que pueda de algún modo ponerse en duda puede ser llamado ciencia; y, supuesto que se trata de un ateo, no puede estar seguro de no engañarse en aquello que le parece evidéntisi-

la duda, el pensamiento y la existencia. La definición que pretende obtener el escolástico se vale de la teoría de la clasificación que emplea el género próximo y la diferencia específica «propio de aquél que quiere hacer de maestro o disputar en las escuelas» p. 48. Sin embargo, en los *Principes de la philosophie* Descartes define lo que es pensar como «todo aquello que acontece en nosotros de tal forma que nos apercebimos inmediatamente de ello...» entender, querer, imaginar, sentir, concebir cosas puramente inteligibles, afirmar, negar, dudar es considerado lo mismo que pensar. En estos modos de pensar puede establecerse una división: percibir mediante el entendimiento y determinarse por la voluntad; una tiene que ver con los distintos modos de percibir mientras que la otra se refiere a los diferentes modos de querer. En este texto también señala que hay otras nociones que se oscurecen cuando se intentan definir, sin embargo tenemos claridad de ellas porque nacen con nosotros, son innatas.

⁵³ La claridad, la distinción así como la indudabilidad vienen a sustituir como criterios epistemológicos las antiguas nociones de verdad aristotélica y escolástica de *adaequatio intellectus et rei*, probabilidad y verosimilitud.

⁵⁴ DESCARTES (1995) [1644], *Los principios de la filosofía*, Madrid, Alianza Universidad, p. 48.

mo, según he mostrado anteriormente; y aunque acaso no pare mientes en dicha duda, ella puede con todo presentársele, si la considera o alguien se la propone; y no estará nunca libre del peligro de dudar, si no reconoce previamente que hay Dios»⁵⁵.

La respuesta que Descartes dio a la *crise pyrrhoniennne* gracias al empleo de su método supuso una solución a un nivel epistemológico. Los reformadores como Lutero y Calvino también habían hallado una solución semejante pero a un nivel religioso al mismo problema: el de la búsqueda de una garantía de la certidumbre de las creencias religiosas. Tanto el filósofo como los teólogos vencieron la incertidumbre escéptica por *la voie d'examen*, uno descubrió una verdad racional, los otros dos una verdad religiosa, pero para ambos, la fuente suprema que ilumina la verdad permitiendo reconocerla en la interioridad y la subjetividad, fue Dios.

CONCLUSIÓN: ¿UN SUEÑO JAMÁS SOÑADO?

Hacia 1562 el onirocrítico Gerolamo Cardano (1501-1576) publicó *Synesiorum somniorum omnis generis insomnia explicantes*⁵⁶, un estudio donde se revisaba los aspectos generales y las características propias de los sueños. Este texto gozó de una importancia relevante dentro del ambiente cultural de los siglos XVI y XVII. Una de sus tesis discutía el hecho de que era posible interpretar los sueños y beneficiarse de la verdad que esconden a la razón humana, pues existen como el resto de las cosas en orden a un fin. En esta obra Cardano nos cuenta que la noche lo aumenta todo y que los sueños que durante ella se gestan tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro, y aunque el pasado no puede modificarse, dice que es útil conocerlo. Para el resto de los tiempos verbales el italiano presenta unos casos ilustrativos, respecto al presente dice: «si veo, por ejemplo, en sueños que un siervo me engaña, no lo despediré, sino que intentaré evitar que pueda engañarme [...] procuraré confiarle tareas que me permitan cogerle en falta si me engaña»⁵⁷; y respecto al futuro: «si te parece en sueños que te sobrevendrá una enfermedad, tomarás purgas, te abstendrás de comidas, bebidas y placeres venéreos y te desembarazaras de preocupaciones y de trabajos superfluos. Si temes morir lo pondrás todo en orden como los que están en trance de muerte, pero no dirás nada a nadie para que no te aparten de las acciones honestas [...]. Es buena cosa saber, no parecer que se sabe»⁵⁸.

La interpretación de los sueños estaba unida a la adivinación del futuro. Por este motivo su autor presentó una serie de pautas para identificar los sueños verídicos de

⁵⁵ DESCARTES (1977) [1642], pp. 115-116.

⁵⁶ CARDANO, G (1999) [1562], *El libro de los sueños. Interpretación sinésiana de todos los géneros de sueños*, Madrid, Asociación Española de Neuropsiquiatría.

⁵⁷ CARDANO (1999) [1562], p. 317.

⁵⁸ CARDANO (1999) [1562], p. 318.

aquellos que son falsos además de los procedimientos para desentrañar los sucesos que están por venir. En su estudio prevenía de aquellos inconvenientes que pueden sobrevenir al que se sirva de este arte. La interpretación y más todavía la adivinación son posibles en las personas puras, ajenas a toda injusticia, que en virtud de su sabiduría desprecian el mundo y no se preocupan por las riquezas. En ellas el alma está menos estorbada por los sentidos y pueden especialmente durante el día tener la posibilidad de adivinar algunas cosas, pero no todas.

La recomendación que hace Cardano en el modo de proceder a la hora de tomar una decisión habiéndose valido de este arte es la de evitar «poner precipitadamente en práctica las decisiones tomadas en la vigilia nocturna porque, como ocurre con las voces en el silencio o la luz en las tinieblas, resultan agigantadas»⁵⁹.

Cuenta Baillet que Descartes interpretó él mismo el tercero de sus sueños en el que vio la necesidad de un método para alcanzar la verdad en las ciencias. Descartes conocía al menos la obra matemática de Cardano, Viète y otros predecesores. En este punto no podemos dejar de preguntarnos si conoció el filósofo de la Flèche la obra médica y astrológica de Cardano. No es sencillo determinar el conocimiento que Descartes poseía de esta obra, él mismo dijo en más de una ocasión que desconocía el trabajo de algunos de los filósofos que le habían precedido. Pero sí creemos que su proyecto filosófico nunca pudo ser hallado por la indagación de un sueño, más bien como hemos visto tuvo que ser el fruto intelectual de intensos años de trabajo.

Lo único cierto es que el camino intelectual hacia el *Je pense, donc je suis* está repleto de antecedentes, (algunas aproximaciones podrían ser: Aristóteles en el *De Sensu* VII 488, *Physica* VIII 3 254a 22; San Agustín en *De Civitate Dei* Libro XI Cap. 26, *De Trinitate* Libro X Cap. 10, *De Libero arbitrio* Libro II Cap. 3, *De vita beata*, II, 2, 7 y *Dovera religione*, XXXIX)⁶⁰ y Descartes es por medio de la duda y el pensamiento uno más de los que conquista el *cogito* pero de una manera especial, constituyendo su propia idea de la filosofía, no por el destino de un sueño sino por la escucha atenta de la voz de su razón⁶¹; «lo difícil del caso es que la filosofía no es algo hecho, que está ahí y de que baste echar mano para servirse a discreción. En todo hombre, la

⁵⁹ CARDANO (1999) [1562], p. 319.

⁶⁰ Durante la Edad Media se habla de una serie de autores que se aproximan a la idea del *Cogito* cartesiano: Johannes Scotus Erigena, Enric d'Auxerre, Hugo de San Victor, Guillermo de Ockham, Guillaume d'Auvergne, Jean de Mirecourt, Pierre d'Ailly. Durante el Renacimiento y comienzos de la Edad Moderna: Pico della Mirandola, Gómez Pereira, los apologistas cristianos antiescépticos y, sobre todo, Campanella en su *De sensu rerum* y en la *Universalis Philosophia*. También algunos árabes, como Avicena. Puede que algunos de estos precedentes fueran conocidos por Descartes, pero como aseguró Ortega y Gasset en *Kant, Hegel y Dilthey*, Descartes fue un gran borrador de sus propias huellas. BLANCHET, L. (1920), *Les antécédents historiques du «Je pense, donc je suis»* Paris, Alcan.

⁶¹ DESCARTES (1994) [1637], p. 14.

filosofía es cosa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal»⁶². Descartes se distancia del resto de filósofos del pasado en la formulación de su principio y en el hecho de que su metafísica de lo inteligible desemboca en un mecanicismo. Otro motivo fundamental de alejamiento respecto a la filosofía agustiniana es la de la distinción real entre el alma y el cuerpo.

Para finalizar, nos gustaría subrayar el importante papel de Descartes en la construcción de la subjetividad moderna. Descartes no comulgó con la idea de que: «No se trata de que cada cual haya de comenzar en cero o inventar un sistema propio» pero sí con la idea: [...] de que, aún admitiendo filosofías ya hechas, esta adscripción sea el resultado de un esfuerzo personal, de una auténtica vida intelectual. Lo demás es brillante «aprendizaje» de libro o espléndida confección de lecciones «magistrales». Se puede, en efecto, escribir toneladas de papel, y consumir una vida en una cátedra de filosofía, y no haber rozado, ni tan siquiera de lejos, el más leve vestigio de vida filosófica. Recíprocamente, se puede carecer en absoluto de «originalidad», y poseer, en lo más recóndito de sí mismo, el interno y callado movimiento del filosofar»⁶³. Descartes realizó este esfuerzo intelectual haciendo expreso y determinante ese camino a través de la subjetividad de la razón de los hombres que nosotros aquí hemos intentado mostrar.

Recibido: 2 febrero 2010

Aceptado: 15 junio 2011

⁶² ZUBIRI, X. (1981), *Naturaleza, Historia, Dios*, Madrid, Editora Nacional, pp. 27-28.

⁶³ ZUBIRI (1981), pp. 27-28.